

Supremacia do Interesse Público: Princípio Autoritário em uma Ordem Democrática? Uma resenha crítica a “Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: Um Novo Paradigma Para o Direito Administrativo”

Supremacy of the Public Interest: An Authoritarian Principle in a Democratic Order? A critical review of “From the Supremacy of the Public Interest to the Duty of Proportionality: A New Paradigm for Administrative Law”

BRUNO CAPUZZO¹

orcid.org/0009-0007-9972-6096

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21208007>

RESUMO

A presente resenha analisa criticamente o artigo “Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: Um Novo Paradigma Para o Direito Administrativo”, de Gustavo Binenbojm. O texto remonta à gênese do Direito Administrativo e seu contexto histórico, ressaltando que comumente se ensina nas faculdades uma história equivocada sobre sua origem. De acordo com o autor, existe um “mito originário” do Direito Administrativo que transmite a falsa noção de que a Administração se originou para garantir direitos individuais e executar a vontade do legislador transmitida pelas leis. Na

RECEBIDO

2026, maio 11

APROVADO

2026, jul. 05

PUBLICADO

2026, jul. 05

IDENTIFICAÇÃO

CAPUZZO, B.. Supremacia do Interesse Público: Princípio Autoritário em uma Ordem Democrática? Uma resenha crítica a “Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: Um Novo Paradigma Para o Direito Administrativo”. *Entreparágrafos*, v. 1, n. 5, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21208007>. ISSN: 3086-4550

realidade, a Administração não estava sujeita nem à separação de poderes nem ao que o Poder Legislativo emanava. Essa desmistificação é necessária para que se entenda que as normas daquele contexto não podem ser aplicadas no sistema político-administrativo atual, em um Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, critica o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, sustentando que não existe substrato democrático ou doutrinário que permita a sua existência. No entanto, embora a resenha reconheça a pertinência dos argumentos trazidos no artigo, não concorda com a tese de inexistência ou incompatibilidade do princípio em questão no ordenamento jurídico brasileiro. Discute-se que as críticas ao referido princípio são fruto de uma análise microscópica do ordenamento, e que, caso analisado sistematicamente, verifica-se pela existência de diversos freios ao possível autoritarismo que a aplicação do princípio da supremacia do interesse público causaria. Diante disso, conclui-se que o Direito Administrativo passou por diversas mudanças constitucionais e doutrinárias que não concluem mais pela arbitrariedade das decisões ou pelo autoritarismo da Administração. Consequentemente, ainda que o princípio aqui discutido tenha uma origem maculada, a aplicação atual é distinta, e não é uma ameaça à ordem democrática.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Administração; Princípio; Interesse Público

¹UFMG

Introdução

O artigo “Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: Um Novo Paradigma Para o Direito Administrativo”, de Gustavo Binbenjy, foi publicado em 2005 pela Revista de Direito Administrativo. No artigo, o autor realiza um panorama histórico das origens do Direito Administrativo, suas mudanças em um contexto de Estado Democrático e, uma incompatibilidade entre o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado no sistema político-administrativo contemporâneo.

O mito originário do Direito Administrativo

Para fundamentar seu raciocínio, começa por expor a verdadeira origem do Direito Administrativo, que, ao contrário do que costuma ser ensinado nas faculdades, tem mais lastro no autoritarismo que no liberalismo. Na iniciação à disciplina, costuma-se aprender que o Direito Administrativo “surge de uma subordinação do poder à lei”, de uma restrição do Poder Público a uma atuação meramente executiva do que o Poder Legislativo postula. Contudo, de acordo com o autor, isso não passa de um “mito de uma origem milagrosa”.

Na realidade, o nascimento do Direito Administrativo (e de princípios como o da supremacia do interesse público) não obedecia nenhum dos dois princípios basilares que seu mito fundador preconiza:

o da legalidade e o da separação dos poderes. A Administração Pública editava suas próprias normas e resolvia seus litígios sozinha por meio do contencioso administrativo, o que evidencia uma independência tanto do parlamento quanto do judiciário. Assim, sem um propósito garantidor de direitos, o Direito Administrativo emana de uma tentativa de blindar as mudanças conquistadas na Revolução Francesa da intromissão dos outros poderes. Ou seja, o direito administrativo surge para garantir a autoproteção da própria Administração.

Essa desmistificação histórica tecida pelo autor revela que alguns dos princípios originários do Direito Administrativo são dignos da Administração daquela época, que criava e aplicava as próprias regras a si mesma. Consequentemente, esses princípios, que remetem àquele contexto, são incompatíveis com um Estado Democrático de Direito como o que temos no Brasil atual e possuem um cunho autoritário.

A supremacia do interesse público e suas supostas incoerências

Um dos princípios tidos como herança de uma Administração autoritária é o da supremacia do interesse público sobre o privado. Para o autor, ao abordar o referido princípio, a doutrina pátria é falha em diversos aspectos e negligencia a suposta afronta aos direitos individuais que a aplicação desse princípio pode trazer.

Dessa maneira, o texto usa do contexto histórico traçado anteriormente para abordar os impactos da

constitucionalização do direito administrativo na superação de ideais despóticos e obsoletos. Defende que a nossa Constituição está repleta de preceitos que atuam como vetores axiológicos que emendam a atuação da Administração, que atuam para conter o seu autoritarismo. Por consequência, uma Administração coerente com a Constituição não poderia observar certos princípios, como o da supremacia do interesse público.

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é tradicional na doutrina e, dentre os muitos defensores, destaca-se Celso Antônio Bandeira de Mello. Até pela magnitude, o autor é referenciado por Gustavo Binbenjy como defensor ferrenho dessa concepção.

Além de nomear os responsáveis pela disseminação doutrinária de uma supremacia do interesse público, o artigo descreve as supostas incongruências dentro dos posicionamentos daqueles que insistem pela existência desse princípio, desde o aspecto terminológico até à descrição de seus efeitos práticos, principalmente o desrespeito às garantias impostas constitucionalmente. Nesse prisma, o artigo se baseia principalmente no posicionamento de Humberto Ávila, e endossado por Gustavo Binbenjy, para expor os problemas que a defesa deste princípio enseja.

A primeira razão levantada por Ávila está relacionada à terminologia do princípio. Isto porque os princípios coexistem, são aplicados em maior ou menor grau junto de outros princípios, a depender do caso concreto. Consequentemente, a

“supremacia” de um interesse implicaria que um sempre se sobreporia sobre o outro, o que não permitiria sua classificação como princípio (ÁVILA, 1999). Gustavo Binbenjy acrescenta que essa primazia também viola o princípio da proporcionalidade e desconsidera os interesses privados no caso concreto.

Por fim, alega que, normativamente, não existiria respaldo do princípio em uma análise sistemática do ordenamento jurídico. A Constituição, lei de maior hierarquia no ordenamento, protege os direitos individuais de forma abundante e, por isso, uma primazia do interesse público seria contrária ao garantismo democrático da Carta Magna. Outrossim, até mesmo o preâmbulo da Constituição Federal cita como destinação do Estado assegurar o exercício de direitos sociais e individuais (BRASIL, 1988). Portanto, em uma ordem constitucional que protege nitidamente os direitos individuais, um princípio que sobrepõe a estes direitos é inadequado, vetusto.

Dessa forma, outro argumento trazido no texto com citação direta de Humberto Ávila é que:

“O interesse privado e o interesse público estão de tal forma instituídos pela Constituição brasileira que não podem ser separadamente descritos na análise da atividade estatal e de seus fins. Elementos privados estão incluídos nos próprios fins do Estado (p. ex. preâmbulo e direitos fundamentais)” (Ávila, 1999).

Consequentemente, a relação visceral entre o interesse público e o privado impossibilitaria a supremacia de um sobre

outro, até porque a realização de um interesse privado seria também a realização de um interesse público.

Divergências ao posicionamento de Gustavo Binenbojm

O artigo em questão traz argumentos pertinentes. No entanto, os fundamentos usados não concluem pela inexistência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

O ponto trazido de que um princípio dotado de supremacia não pode ser considerado princípio, é falho. O texto usa de uma interpretação restritiva da palavra “supremacia”. Para o autor, isso implica que o interesse público deve se sobrepor sempre, independentemente das outras circunstâncias, mas isso é um equívoco.

Como todos os outros princípios, o princípio em questão também deve ser aplicado na maior quantidade possível em um caso concreto. De acordo com Virgílio Afonso da Silva (2025): “Princípios são mandamentos de otimização, ou seja, normas que exigem que algo seja realizado na maior medida possível diante das condições fáticas e jurídicas existentes”. Assim, o fato de o princípio estabelecer uma regra geral em que o interesse público prevalece não afronta os interesses privados ou garantias individuais, apenas indica que, de forma geral, o interesse público deve prevalecer quando contrastado ao interesse particular. Tantos os interesses privados quanto os públicos são “fins de Estado”, como aduz Humberto

Ávila, mas isso não significa que um não pode se sobrepor ao outro na maioria das vezes.

Outro fator que solapa os fundamentos da inexistência do princípio é a existência do dever de proporcionalidade pela Administração. O texto defende que a supremacia do interesse público sobre o privado feriria o princípio da proporcionalidade, sendo que, na verdade, este princípio convalesce a existência e aplicação daquele.

Alexandre Mazza (2026), ao dissertar sobre o princípio da proporcionalidade, diz que: “Em outras palavras, constitui proibição de exageros no exercício da função administrativa”. Dessa forma, o princípio da supremacia do interesse público não enseja a imposição de medidas arbitrárias (que são o que o autor teme acontecer com a aplicação do princípio em questão), visto que uma medida desproporcional seria submetida ao controle do judiciário e tida como ilegal. Portanto, não há nada de errado com o mandamento genérico de priorizar o interesse de vários indivíduos quando existe o conflito com um interesse individual, visto que isso tem de ocorrer de forma proporcional, causando o mínimo de prejuízo e buscando o máximo de benefício.

Do mesmo modo, a Administração brasileira atual, ao contrário daquela do “mito originário”, respeita o princípio da legalidade, uma imposição constitucional, e só age de acordo com o que a lei autoriza (BRASIL, 1988, art. 37). Consequentemente, a supremacia do interesse público sobre o privado está adstrita à vontade do Poder Legislativo e utiliza dos meios menos

danosos ao indivíduo para a consecução dos objetivos coletivos. Portanto, quando analisado sistematicamente no ordenamento jurídico, o princípio aqui discutido não pode ser taxado de autoritário.

Nessa linha, o ponto de que tal princípio não existiria em uma análise sistemática do ordenamento jurídico também é um equívoco. A Constituição Federal de 1988 é repleta de garantias individuais, mas isso não significa que essas garantias são inflexíveis nos casos concretos. A Constituição brasileira é dirigente, isto é: se direciona à consecução de inúmeros objetivos. De acordo com Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco (2023): “As segundas, as constituições dirigentes, não se bastam com dispor sobre o estatuto do poder. Elas também traçam metas, programas de ação e objetivos para as atividades do Estado nos domínios social, cultural e econômico.”

Logo em seu artigo 3º, a Constituição estipula (1988):

"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- II - garantir o desenvolvimento nacional;
- III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."(Brasil, 1988)

Assim, para que se alcance esses objetivos constitucionais, eventualmente, o interesse público terá de ser priorizado quando em

conflito com um interesse individual, e isso não afronta a existência de direitos individuais. A noção de interesse público está associada à de “bem comum” (BACELLAR FILHO, 2008), e, nos casos de conflito entre o bem estar de um indivíduo e de toda uma coletividade de pessoas, a regra de supremacia do interesse do maior número de pessoas deve ser seguida. Mais uma vez, isso é uma decorrência da aplicação de princípios de forma geral; se busca o maior número de benefícios e o menor número de malefícios, o que acaba por legitimar o interesse de vários sobre o interesse de um só.

Por fim, existe uma contradição lógica no texto em questão ao negar o posicionamento da doutrina que admite a existência do princípio aqui discutido. Uma citação trazida por Gustavo Binenbojm para posterior refutação é da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro (2004), que diz: "Se a lei dá à Administração os poderes de desapropriar, de requisitar, de intervir, de policial, de punir, é porque tem em vista atender ao interesse geral, que não pode ceder diante do interesse individual". Acontece que o autor não refuta o fragmento trazido por ele mesmo. Em vez disso, alega que a autora também utiliza a impossibilidade de favorecimento pessoal de uma pessoa como prova de supremacia do interesse público. A contradição jaz no fato de que uma afirmação errada não nega a validade da certa que a precede.

O argumento posterior de Maria Sylvia Di Pietro é incorreto pois, como ressalta o autor, deixar de privilegiar alguém é um reflexo do princípio da impessoalidade da Administração e da moralidade de seus

atos, não da supremacia do interesse público. Contudo, o erro cometido pela autora em um exemplo não invalida o fragmento trazido por Binenbojm no artigo. Pelo contrário: a desapropriação, contida na citação direta, é um caso manifesto de supremacia do interesse público sobre o privado. Dessa forma, Binenbojm encontrou a incongruência de um argumento, mas não rebateu o anterior.

Conclusão

O texto objeto desta resenha é profícuo em alertar as pessoas sobre o passado autoritário da Administração e sobre a possível perpetuação de tradições

antiquadas, incompatíveis com um Estado Democrático de Direito. Ainda assim, apesar dos esforços, a inexistência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado não foi comprovada por Gustavo Binenbojm. O Direito Administrativo perpassou por mudanças doutrinárias e constitucionais que alteraram a maneira pela qual a Administração decide. Dessa forma, os princípios oriundos de um contexto despótico da Administração não possuem a mesma aplicação que antigamente e não ocasionam os mesmos resultados. Consequentemente, tais princípios não podem ser objeto dos mesmos temores e precisam ser avaliados junto dos outros preceitos constitucionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁVILA, Humberto Bergmann. **Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”**. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). O direito público em tempos de crise: estudos em homenagem a Ruy Ruben Ruschel. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 99-127.
- BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. **Direito administrativo**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
- BINENBOJM, Gustavo. **Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo**. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, p. 1-32, jan./mar. 2005. DOI: <https://doi.org/10.12660/rda.v239.2005.43855>.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Assembleia Nacional Constituinte, 1988. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 5 out. 1988.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. São Paulo: Atlas, 2004.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

Licença Creative Commons CC BY 4.0. Este trabalho permite compartilhar e adaptar para qualquer fim, desde que atribuído o devido crédito editorial à Entreprágrafos.

Entreprágrafos
ISSN 3086-4550

ENGLISH VERSION

Supremacy of the Public Interest: An Authoritarian Principle in a Democratic Order?

A critical review of “From the Supremacy of the Public Interest to the Duty of Proportionality: A New Paradigm for Administrative Law”

ABSTRACT

This review critically analyzes the article “From the Supremacy of Public Interest to the Duty of Proportionality: A New Paradigm for Administrative Law,” by Gustavo Binenbojm. The text traces the genesis of Administrative Law and its historical context, highlighting that a mistaken history of its origin is commonly taught in universities. According to the author, there is an “originating myth” of Administrative Law that conveys the false notion that the Administration originated to guarantee individual rights and execute the will of the legislator transmitted through laws. In reality, the Administration was not subject to either the separation of powers or the emanations of the Legislative Branch. This demystification is necessary to understand that the norms of that context cannot be applied in the current political-administrative system, in a Democratic State of Law. In this sense, it criticizes the principle of the supremacy of the public interest over the private interest, arguing that there is no democratic or doctrinal basis that allows its existence. However, while this review acknowledges the relevance of the arguments presented in the article, it disagrees with the thesis of the non-existence or incompatibility of the principle in question within the Brazilian legal system. It argues that criticisms of this principle stem from a microscopic analysis of the legal system, and that, upon systematic analysis, it reveals the existence of various safeguards against the potential authoritarianism that the application of the principle of the supremacy of the public interest could cause. Therefore, it concludes that Administrative Law has undergone several constitutional and doctrinal changes that no

longer lead to arbitrary decisions or authoritarianism on the part of the Administration. Consequently, even though the principle discussed here has a flawed origin, its current application is different and does not pose a threat to the democratic order.

KEYWORDS: Administrative Law; Administration; Principle; Public Interest